

DESAFIOS DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO NA PERSPECTIVA RURAL: A EXPERIÊNCIA DA CERB NA BAHIA NO ACESSO AOS RECURSOS DO PAC

DESAFÍOS DEL MARCO LEGAL DE SANEAMIENTO EN LA PERSPECTIVA RURAL: LA EXPERIENCIA DE LA CERB EN BAHÍA EN EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL PAC

CHALLENGES OF THE SANITATION LEGAL FRAMEWORK IN THE RURAL PERSPECTIVE: THE EXPERIENCE OF CERB IN BAHIA IN ACCESSING PAC RESOURCES

Talita Câmara¹, Itamar Souza².

¹Diretora de Saneamento, CERB, Salvador, Brasil, talita.camara@cerb.ba.gov.br,

²Engenheiro Civil, CERB, Salvador, Brasil, itamar.souza@cerb.ba.gov.br,

Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas

Eje Temático 02 – Saneamiento Estructurante: Gestión y Políticas Públicas

Thematic Axis 02 – Structuring Sanitation: Management and Public Policies

RESUMO

O Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) representou um marco regulatório relevante ao estabelecer metas ambiciosas de universalização: 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. Entretanto, os desafios de implementação são ainda mais significativos no meio rural, onde fatores como dispersão populacional, baixa capacidade institucional e limitações financeiras dificultam o alcance dessas metas. Na Bahia, a situação reflete esse cenário: de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2022), apenas cerca de um terço da população dispõe de abastecimento de água regular, enquanto os índices de cobertura de esgotamento sanitário permanecem em patamares ainda mais reduzidos.

Nesse contexto, o Governo Federal retomou os Programas de Aceleração do Crescimento (PAC) como estratégia para ampliar a cobertura dos serviços. Em 2023, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB) foi contemplada com dez sistemas de abastecimento de água voltados para comunidades rurais. Contudo, a efetivação dos recursos esteve condicionada ao cumprimento das exigências normativas previstas no Artigo 50 do Marco Legal do Saneamento, que estabelece critérios como a existência de planos municipais de saneamento básico, a delegação formal da prestação dos serviços, a definição de entidade reguladora, a implementação de mecanismos de controle social e a adoção de medidas de controle de perdas.

A experiência da CERB envolveu apoio técnico e institucional aos municípios beneficiados, abrangendo desde a orientação para atualização do SINISA até a criação de conselhos de saneamento, tramitação legislativa para delegação de serviços, convênios com a AGERSA e justificativas de controle de perdas adaptadas à realidade rural. Os resultados apontam que a

implementação das condicionantes legais só foi possível mediante intensa articulação interinstitucional, envolvendo municípios, órgãos estaduais, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

Conclui-se que, embora o Marco Legal estabeleça um caminho para a universalização, a efetividade no meio rural exige políticas públicas articuladas entre União, estados e municípios. Apenas a instituição de metas nacionais não garante sua efetividade: é necessário que os estados planejem suas ações, definam metas próprias e ofereçam suporte aos municípios. No caso da Bahia, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) desempenha papel estratégico, tendo a CERB como braço executor na implementação das ações.

Palavras-chave: Saneamento básico, Participação social, Políticas públicas, Semiárido, Planejamento municipal

RESÚMEN

El Marco Legal de Saneamiento (Ley nº 14.026/2020) representó un hito regulatorio relevante al establecer metas ambiciosas de universalización: 99% de la población con acceso a agua potable y 90% con recolección y tratamiento de aguas residuales hasta 2033. Sin embargo, los desafíos de implementación son aún más significativos en el medio rural, donde factores como la dispersión poblacional, la baja capacidad institucional y las limitaciones financieras dificultan el logro de estas metas. En Bahía, la situación refleja este escenario: según el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS, 2022), solo alrededor de un tercio de la población dispone de abastecimiento regular de agua, mientras que la cobertura de alcantarillado sanitario permanece en niveles mucho más reducidos.

En este contexto, el Gobierno Federal reanudó los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC) como estrategia para ampliar la cobertura de los servicios. En 2023, la Compañía de Ingeniería Hídrica y de Saneamiento de Bahía (CERB) fue contemplada con diez sistemas de abastecimiento de agua destinados a comunidades rurales. No obstante, la efectivación de los recursos estuvo condicionada al cumplimiento de las exigencias normativas previstas en el Artículo 50 del Marco Legal de Saneamiento, que establece criterios como la existencia de planes municipales de saneamiento básico, la delegación formal de la prestación de los servicios, la definición de una entidad reguladora, la implementación de mecanismos de control social y la adopción de medidas de control de pérdidas.

La experiencia de la CERB implicó apoyo técnico e institucional a los municipios beneficiados, abarcando desde la orientación para la actualización del SINISA hasta la creación de consejos de saneamiento, la tramitación legislativa para la delegación de servicios, convenios con la AGERSA y la justificación de control de pérdidas adaptadas a la realidad rural. Los resultados señalan que la implementación de las condicionantes legales solo fue posible mediante una intensa articulación interinstitucional, que involucró a municipios, organismos estatales, el Ministerio de Ciudades y la Caixa Econômica Federal.

Se concluye que, aunque el Marco Legal establece un camino hacia la universalización, la efectividad en el medio rural exige políticas públicas articuladas entre Unión, estados y municipios. La mera institución de metas nacionales no garantiza su efectividad: es necesario que los estados planifiquen sus acciones, definan metas propias y ofrezcan apoyo a los municipios. En el caso de Bahía, la Secretaría de Infraestructura Hídrica y Saneamiento (SIHS) desempeña un papel estratégico, teniendo a la CERB como brazo executor en la

implementación de las acciones.

Palabras clave: saneamiento rural, marco legal de saneamiento, políticas públicas, PAC, Bahía

ABSTRACT

The Brazilian Sanitation Legal Framework (Law nº 14.026/2020) represented a relevant regulatory milestone by setting ambitious universalization goals: 99% of the population with access to safe drinking water and 90% with sewage collection and treatment by 2033. However, implementation challenges are even more significant in rural areas, where factors such as population dispersion, low institutional capacity, and financial limitations hinder progress toward these goals. In Bahia, this scenario is evident: according to the National Sanitation Information System (SNIS, 2022), only about one-third of the population has regular water supply, while sewage coverage remains at much lower levels.

In this context, the Federal Government resumed the Growth Acceleration Programs (PAC) as a strategy to expand service coverage. In 2023, the Bahia Water Engineering and Sanitation Company (CERB) was awarded ten rural water supply systems, representing an important step forward for the state. However, the effective release of resources was conditioned on meeting the regulatory requirements set out in Article 50 of the Sanitation Legal Framework, which establishes criteria such as the existence of municipal sanitation plans, the formal delegation of service provision, the definition of a regulatory authority, the implementation of social control mechanisms, and the adoption of loss control measures.

CERB's experience involved technical and institutional support to the beneficiary municipalities, ranging from guidance on updating the SINISA database to the creation of sanitation councils, legislative processes for service delegation, cooperation agreements with AGERSA, and loss control justifications adapted to the rural reality. The results show that implementing the legal requirements was only possible through intense inter-institutional coordination involving municipalities, state agencies, the Ministry of Cities, and Caixa Econômica Federal.

It is concluded that, although the Legal Framework sets a path toward universalization, effectiveness in rural areas requires public policies articulated among the federal, state, and municipal levels. The mere establishment of national targets does not guarantee effectiveness: states must plan their actions, define their own goals, and provide support to municipalities. In Bahia, the Secretariat of Water Infrastructure and Sanitation (SIHS) plays a strategic role, with CERB acting as its implementing arm.

Keywords: rural sanitation, sanitation legal framework, public policies, PAC, Bahia

INTRODUÇÃO

O Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) representou um avanço regulatório para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil, estabelecendo a meta de atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta

e tratamento de esgoto até 2033. Apesar do avanço, os desafios de implementação são ainda mais expressivos no saneamento rural, sobretudo em estados como a Bahia, caracterizados por grande extensão territorial, diversidade geológica e predominância do semiárido.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2022), apenas cerca de um terço da população baiana é atendida com abastecimento de água regular, enquanto a cobertura de esgotamento sanitário é ainda mais limitada. Nesse contexto, o Governo Federal retomou os Programas de Aceleração do Crescimento (PAC). Em 2023, a CERB foi contemplada com dez sistemas de abastecimento de água em áreas rurais. Entretanto, a liberação dos recursos esteve condicionada ao cumprimento das exigências do Artigo 50, envolvendo planos municipais de saneamento, delegação formal de serviços, regulação, controle social, atualização do SINISA e justificativas de controle de perdas.

A experiência da CERB evidencia que, sem apoio técnico e institucional, muitos municípios não conseguiriam cumprir isoladamente tais exigências, reforçando a necessidade de políticas públicas articuladas entre União, estados e municípios para efetivar o marco legal.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este tópico deve descrever os métodos e procedimentos utilizados para construir a pesquisa. Pode incluir também uma caracterização do local onde a pesquisa foi desenvolvida e em casos de procedimentos metodológicos já conhecidos, deve ser incluída a referência bibliográfica com possíveis adaptações ressaltadas e justificadas. As referências devem ser incluídas segundo Normas estilo Chicago e possíveis unidades de medidas devem seguir o Sistema Internacional (SI). Em caso de uso de imagens, gráficos, mapas, ilustrações e fotografias, estas devem ser referenciadas apenas como figuras com resolução e dimensão suficiente para uma boa visualização de todos os elementos por parte do leitor.

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um estudo de caso da experiência da CERB no processo de adequação às exigências do Marco Legal do Saneamento para acesso a recursos do PAC, em 2023. Foram selecionados dez sistemas de abastecimento de água em áreas rurais, cujos projetos foram elaborados pela companhia.

As etapas metodológicas envolveram:

- Diagnóstico das condicionantes legais: verificação da existência de PMSB (condicionante do PAC), delegação formal da prestação dos serviços (via SAAEs, EMBASA,

centrais ou concessionárias privadas), definição de entidade reguladora (AGERSA), criação de mecanismos de controle social (conselhos municipais de saneamento), atualização de dados no SINISA e justificativas de controle de perdas.

- Assistência técnica aos municípios: apoio na atualização do SINISA, tramitação legislativa para delegação de serviços e adesão à regulação pela AGERSA, além de suporte na criação de conselhos de saneamento.

- Articulação interinstitucional: reuniões periódicas e acompanhamento semanal com SIHS, AGERSA, municípios, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

- Sistematização da experiência: registro das ações e aprendizados pela equipe técnica da CERB.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência da CERB revelou que, embora os municípios contemplados já possuíssem PMSB, a delegação da prestação de serviços ainda representava grande entrave, pois em muitos casos o serviço era prestado diretamente pelas prefeituras, sem instrumento legal. Com o apoio da CERB, foram tramitadas leis de delegação que permitiram a formalização junto a SAAEs, EMBASA, centrais ou concessionárias privadas.

A ausência de regulação estruturada também foi um gargalo recorrente. A parceria com a AGERSA permitiu atender a essa exigência, mediante aprovação de leis municipais, envio de ofícios de adesão e assinatura de convênios. Outro entrave importante foi a inexistência de mecanismos de controle social: conselhos municipais de saneamento precisaram ser criados ou reativados com apoio da companhia.

A atualização dos dados no SINISA se mostrou um dos pontos mais críticos. Diversos municípios não possuíam informações atualizadas, especialmente quanto à estratificação urbana e rural, sendo necessária orientação técnica e acompanhamento direto da CERB para garantir a conformidade. No caso do controle de perdas, a companhia elaborou relatórios técnicos considerando as limitações dos sistemas rurais, conciliando a exigência legal com as condições operacionais do semiárido.

A efetivação do processo só foi possível graças a uma intensa articulação interinstitucional envolvendo SIHS, AGERSA, municípios, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. O acompanhamento semanal e a atuação coordenada evidenciam que a

universalização do saneamento rural depende de arranjos colaborativos e suporte técnico contínuo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da CERB no acesso aos recursos do PAC mostrou que a mera instituição de metas nacionais não garante a efetividade do Marco Legal do Saneamento. Para que os objetivos de universalização sejam alcançados, é necessária a articulação entre União, estados e municípios. Os estados devem elaborar planejamentos próprios, definir metas claras e oferecer suporte contínuo aos municípios.

Na Bahia, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) desempenha papel estratégico na formulação e coordenação das políticas públicas, tendo a CERB como braço executor. Esse arranjo institucional tem permitido não apenas o acesso aos recursos federais, mas também o fortalecimento da governança local.

Conclui-se que a universalização no meio rural exige instrumentos diferenciados de política pública, maior flexibilidade normativa e suporte federativo ampliado. A cooperação entre União, SIHS, CERB e municípios constitui condição essencial para avançar na redução das desigualdades de acesso ao saneamento no semiárido brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. 2020. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. Diário Oficial da União, Brasília, DF. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm

Brasil. Ministério das Cidades. 2023. Programa de Aceleração do Crescimento – PAC Seleções 2023: Saneamento Básico. Brasília: Governo Federal. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/saneamento>

CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia. 2023. Relatórios Institucionais de Saneamento Rural. Salvador: CERB.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 2022. Diagnóstico Anual de Água e Esgotos 2022. Brasília: Ministério das Cidades. <https://www.snis.gov.br>

SIHS – Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia. 2023. Planejamento Estadual de Saneamento e Abastecimento de Água Rural. Salvador: Governo do Estado da Bahia.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SNASA

APOIO INSTITUCIONAL:

AGERSA – Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia. 2023.
Relatórios Técnicos e Convênios de Cooperação. Salvador: AGERSA.